

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARASI VA TENDENSIYALARI

Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Biznes boshqaruvi va logistika kafedrası” assistenti

nt.nutfulloyevtolib@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11040692>

Annotatsiya. Maqolada raqamlashtirish jarayonlari va biznesni raqamli usulda o'zgartirishning zamonaviy tendentsiyalari tahlili ko'rib chiqiladi. Ishbilarmonlik faoliyatini raqamlashtirish bugungi kunda korxonalarni rivojlantirishning markaziy tendentsiyalaridan biriga aylandi. Raqamli yechimlar biznes jarayonlari va modellariga asosiy ta'sir ko'rsatadi va ulardan foydalanish iste'molchilar manfaatlarining o'zgarishi, texnologiya mavjudligi va ijobiy iqtisodiy samaraga ega. Covid-19 pandemiyasi korxonalar biznes faoliyatini tashkil etishda raqamli vositalardan tezda foydalanishni boshlashlari kerakligini ko'rsatdi, bu esa biznesning progressiv raqamli transformatsiyasiga hissa qo'shadi. Muallif biznesni raqamlashtirish va uning raqamli transformatsiyasining o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlaydi. Raqamli transformatsiya biznes ko'lamidan qat'i nazar, ko'plab biznes tuzilmalari faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Bundan tashqari, muallif raqamli texnologiyalardan foydalangan holda biznesni o'zgartirishning asosiy jihatlari va afzalliklarini tasvirlaydi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, tadbirkorlik sub'ektlari, tadbirkorlik, raqamlashtirish, iste'molchilarning xulq-atvori, raqobatbardoshlik, raqobat.

Аннотация. В статье рассмотрен анализ процессов цифровизации и современные тенденции цифровой трансформации бизнеса. Цифровизация предпринимательской деятельности сегодня стала одним из центральных трендов развития предприятий. Цифровые решения оказывают серьезное влияние на бизнес-процессы и модели, а их использование положительно влияет на потребительские предпочтения, доступность технологий и экономический эффект. Пандемия Covid-19 показала, что предприятиям необходимо быстро начать использовать цифровые инструменты в организации бизнес-деятельности, что будет способствовать прогрессивной цифровой трансформации бизнеса. Автор подчеркивает уникальные особенности цифровизации бизнеса и его цифровой трансформации. Отмечается, что цифровая трансформация влияет на работу многих бизнес-структур независимо от масштаба бизнеса. Кроме того, автор описывает основные аспекты и преимущества трансформации бизнеса с помощью цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровая трансформация, субъекты хозяйствования, предпринимательство, цифровизация, потребительское поведение, конкурентоспособность, конкуренция.

Abstract. The article examines the analysis of digitization processes and modern trends in digital transformation of business. Digitization of business activities has become one of the central trends in the development of enterprises today. Digital solutions have a major impact on business processes and models, and their use has a positive impact on consumer preferences, technology availability and economic impact. The Covid-19 pandemic has shown that enterprises need to quickly start using digital tools in the organization of business activities, which will contribute to

the progressive digital transformation of business. The author emphasizes the unique features of business digitization and its digital transformation. It is noted that digital transformation affects the operation of many business structures, regardless of the scale of business. In addition, the author describes the main aspects and benefits of business transformation using digital technologies.

Key words: *digital transformation, business entities, entrepreneurship, digitization, consumer behavior, competitiveness, competition.*

Kirish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bugungi kunda zamonaviy korxonalar va biznesning barqaror samarali rivojlanishining eng muhim tarkibiy qismi ekanligini jahon tajribasi ishonchli tarzda isbotladi. Yuqori texnologiyali ishlab chiqarishning eng muhim yo'nalishlarini rivojlantirish, shuningdek, innovatsion mahsulotlarni yaratish IT ning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, alohida korxonalar ham, butun mamlakat iqtisodiyotining muvaffaqiyati va raqobatbardoshligi bunga bog'liq. Jahon banki tadqiqotlariga ko'ra, 2021-yilda iqtisodiy rivojlangan aksariyat mamlakatlar sanoat sohasida IoT va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, internetdan foydalanuvchilar sonining ko'payishi (2017-yilga nisbatan 15 foizga) hisobiga YaIMning o'rtacha 3-3,9% ga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar esa 7,2% ga o'sdi.

Jahon sanoati rivojlanishining hozirgi bosqichida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish asosida milliy iqtisodiyot tarmoqlari va tarmoqlarini samarali rivojlantirishning bozor mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Bu faoliyatda innovatsiyalarni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish, turli tarmoqlarda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashga yondashuvlarni o'zgartirish, sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini baholash usullarini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan izlanishlar alohida dolzarbdir.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning bozor usullari iqtisodiyot tarmoqlari o'sishining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. "O'zbekiston Respublikasining jadal rivojlanishining muhim sharti fan va texnika vositalaridan keng foydalangan holda iqtisodiyot, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni jadal joriy etishdan iborat"¹. Shu munosabat bilan korxonalar faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish, milliy konsepsiya asosida iqtisodiyot va innovatsion faoliyatning raqobatbardoshligini oshirishning uslubiy yondashuvlarini nazariy asoslash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Materiallar, usullar va mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Korxonalarining tashqi sharoitlarga va yuqori raqobatga moslashishi raqamli transformatsiyani talab qiladi. A. Proxorov va L. Konikning raqamli transformatsiyaga oid kitobida kompaniyalar foydalanishi mumkin bo'lgan texnologiyalar ko'rib chiqishgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasini 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlantirish dasturlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-son Farmoni (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan, lekin 27-sentabrdagi, 2020). O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi parlament. 2018 yil 24 sentyabr.

O'zgartirish kerak bo'lgan to'rtta omil mavjud: strategiya, texnologiya, odamlar, jarayonlar². Mualliflar nafaqat omillarni ajratib ko'rsatishadi, balki ularni etuklik darajalari bo'yicha dinamikada ko'rib chiqadilar: boshlang'ich, boshqariladigan va optimallashtirilgan transformatsiya.

Dissertatsiya tadqiqotida Gribanov Yu.I. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasiga taqdim etilgan Gribanov Yu. I.³, raqamli transformatsiyani cheklovchi omillar keltirilgan. Muallif ularni tashqi va ichki qismlarga ajratadi. Ichki ma'lumotlarga quyidagilar kiradi: resurs, tashkiliy, psixologik to'siqlar va inson omili.

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari hamda internet saytlaridan foydalanilgan. To'plangan statistik ma'lumotlar taqqoslash usuli yordamida tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat kuchayishi natijasida tadbirkorlik sub'ektlari jadallik bilan raqamlashtirishga o'tmoqda, bunday xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalar soni ham ortib bormoqda. 2021-yilda, dasturiy ta'minot xarajatlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 0,09% va 633,4 mlrd. so'mlarning qiymatini tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 0.18%ni tashkil etdi. 2015-2022-yillarda kompyuter dasturlash va tegishli xizmatlarning umumiy qiymati doimiy ravishda oshib bordi, bu ko'rsatkich 2015-yilda 142,5 milliard so'mni, 2021-yilda kelib 2721,5 milliard so'mni, va 2022-yilga kelib esa 4652,9 mlrd.ni tashkil etdi (1-rasmga qarang).

1-rasm. 2015-2021 yillar davomida kompyuter dasturlash va tegishli xizmatlarning umumiy qiymati (milliard so'm)⁴.

Yuqoridagi grafikdan ko'rishimiz mumkinki, so'nggi yillarda kompyuter dasturlash va unga aloqador xizmatlarning umumiy qiymati qariyb ikki barobarga oshgan va 2020 yilda 1428,2

² Proxorov A., Konik L. Raqamli transformatsiya. Tahlil, tendentsiyalar, jahon tajribasi. Ikkinchi nashr, tuzatilgan va kengaytirilgan. - M.: KomNewsGroup MChJ, 2019. - 368 bet

³ Gribanov Yu.I. Xizmat integratsiyasi institutini rivojlantirish asosida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning raqamli transformatsiyasi

⁴ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari www.stat.uz asosida muallif ishlanmasi.

mlrd, 2021 yilda 2721,5 mlrd va 2022-yilda esa 2021-yilga nisbatan qariyb 71% ga o'sish kuzatilgan. Bu O'zbekistonda tadbirkorlar orasida raqamli transformatsiya va IoTdan foydalanish yanada ommalashayotganini ko'rsatadi. Chunki bu biznes olamida muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq imkoniyat beradi.

Raqamli biznes transformatsiyasining rolini saqlab qolish Capgemini Consulting va MIT Sloan Menejment maktabi (Massachusetts Texnologiya Instituti qoshidagi Menejment maktabi) tomonidan o'tkazilgan asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini birgalikda o'rganish bilan tasdiqlanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli transformatsiyani shunchaki e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki bu holda raqobatchilarga nisbatan daromadning pasayishi yiliga 24% ni tashkil qiladi.

Raqamli transformatsiyalarni amalga oshirgan kompaniyalarning natijalari menejmentni parallel ravishda takomillashtirish bilan biznesning raqamli transformatsiyasiga hamroh bo'lishiga bog'liq edi, ya'ni ular kompaniyaning top-menejmenti tomonidan proaktiv boshqaruv bilan bevosita bog'liq. Shunday qilib, texnologiyalar va yangi boshqaruv usullari birgalikda qo'llanilsa, firmalarning foydasi o'rtacha 26% ga oshadi. Raqamli texnologiyalarga murojaat qilmasdan boshqaruvni takomillashtirish uchun bo'lsa, firmalarning foydasi 9 foizga oshadi. Agar siz faqat texnologiyaga sarmoya kiritsangiz, menejmentdagi kerakli o'zgarishlarni unutsangiz, foyda umuman o'smaydi, lekin 11% ga tushadi (1-jadval).

1-jadval

Kompaniyada raqamli texnologiyalarni joriy etish natijalari⁵

Holatlar	Texnologiya	Yangi menejment metodlari	Foyda
1	-	-	Raqobatchilar bilan solishtirganda 24% kamaygan
2	+	-	11% ga kamaygan
3	-	+	O'sish 9%
4	+	+	26% ga o'sish

Shunday qilib, samarasiz boshqaruv bilan texnologiyaga sarmoya kiritish nafaqat biznesga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki, aksincha, halokatli natijalarga olib keladi va raqamli transformatsiyaning harakatlantiruvchi kuchi nafaqat yangi raqamli texnologiyalar, balki yetakchilikka yo'naltirilgandir. Yangi texnologiyalar, jarayonlarni joriy etish va boshqaruvning zamonaviy usullaridan foydalanish orqaligina samarali ishlaydi.

Tadbirkorlik subyektlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishdan oldin biznes jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak, chunki texnologiyalar faqat tezlatuvchilardir. Agar biznes jarayonlari to'g'ri yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, ushbu raqamli texnologiyalar korxonaning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi ham mumkin.

Biznes jarayonlarining raqamli transformatsiyasi ko'pincha elektron tijorat, IT va fintech sohalarida amalga oshiriladi. Uni amalga oshirish kompaniyalarga quyidagilarga imkon beradi: mahsuldorlikni oshirish va biznes xarajatlarini kamaytirish; ishni rejalashtirish va biznesni boshqarish sifatini oshirish; mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va iste'molchilarni yaxshiroq va qulayroq mahsulotlar bilan ta'minlash; ijobiy brend imidjini yaratish va bozor segmentida etakchilik pozitsiyalariga erishish.

⁵ MIT Sloan Management Sharh, Strategiya, Texnologiya emas, Raqamli Transformatsiya Raqamli Yetuk Korxonaga Aylanmoqda, 2015 yil

Raqamli biznes transformatsiyasi bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali faoliyat yurita oladigan va ularning o'zgarishlariga moslasha oladigan kompaniyalar uchun yangilangan, barqaror biznes modelini yaratish maqsadida amalga oshiriladi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyotning o'zgarishi inson va jamiyatning o'zgarishini tartibga soladi. Bundan kelib chiqib iqtisodiyotning faol ishtirikchilari ham bunga moslashishlari va o'z o'rinlari uchun kurashishlari kerak bo'ladi. Kompaniyani raqamlashtirish biznes uchun mutlaq foyda emas, balki tashqi muhitdan kelib chiqadigan qiyinchilikdir. Boshqaruv tizimi yetarli darajada rivojlangan bizneslar raqamlashtirishdan foyda ko'radi, zaif boshqaruvga ega bo'lgan firmalar esa rivojlanishdagi raqamli o'zgarishlardan aziyat chekadi. Shu ma'noda shuni aytish mumkinki, kompaniyani raqamlashtirish kompaniyaning rivojlanish darajasining neytral tezlatuvchisi hisoblanadi va shuning uchun u uchun ham ijobiy, ham salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Raqamli texnologiyalarni kompaniyaga joriy etishning asosiy yondashuvi "kompaniya-texnologiyalar" yondashuvi bo'lishi kerak, bunda raqamlashtirish kompaniyaning strategik boshqaruvining ajralmas elementi, uning faoliyati samaradorligini oshirish vositasi sifatida qaraladi. Raqamli transformatsiyani aniqlash qiyin, chunki u har bir biznes sektori uchun juda o'xshash. Ammo, umumiy ma'noda, u raqamli texnologiyani korxonaning barcha tarmoqlariga kiritish sifatida namoyon bo'ladi. Natijada korxonalar faoliyati va mijozlar bilan ishlash tartibi tubdan o'zgardir. Bu kompaniya samaradorligini o'zgartirish uchun texnologiyadan jarayonlar va odamlar bilan birgalikda qanday foydalanishini tubdan qayta ko'rib chiqishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasini 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlantirish dasturlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-son Farmoni (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan, lekin 27-sentabrdagi, 2020). O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi parlament. 2018 yil 24 sentyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari www.stat.uz
3. MIT Sloan Management Sharh, Strategiya, Texnologiya emas, Raqamli Transformatsiya Raqamli Yetuk Korxonaga Aylanmoqda, 2015 yil
4. Proxorov A., Konik L. Raqamli transformatsiya. Tahlil, tendentsiyalar, jahon tajribasi. Ikkinchi nashr, tuzatilgan va kengaytirilgan. - M.: KomNewsGroup MChJ, 2019. - 368 bet.
5. Gribanov Yu.I. Xizmat integratsiyasi institutini rivojlantirish asosida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning raqamli transformatsiyasi: i.f.n. iqtisodiyot Fanlar: 08.00.05: himoyalangan 03.10.19: tasdiqlangan. 03.10.19 / Gribanov Yuriy Ivanovich. - Sankt-Peterburg, 2019. - 355 b. - Bibliografiya: 284-320-betlar.
6. Matchanova F. A.: IT asosida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning bozor usullari: PhD. Iqtisodiyot fanlari: 08.00.03 – Toshkent 2022.
7. Nutfulloev T. G'.: Iqtisodiyotning transformatsiyalash jarayonida investitsion muhit asoslari. Multidisciplinary scientific online journal: Ijodkor O'qituvchi, ISSN: 2181-2330, No. 30, 291-295-p., 2023. <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/6660>
8. Nutfulloev T. G'.: Biznes jarayonlarini takomillashtirishning ahamiyati va strategiyalari. Multidisciplinary scientific online journal: Ijodkor O'qituvchi, ISSN: 2181-2330, No. 30, 231-235-p., 2023. <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/6648>
9. Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li. (2023). ENHANCING BUSINESS PROCESS ORGANIZATION: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF KEY FACTORS AND

- MODELS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 22, 33–38. Retrieved from <https://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/822>
10. Nutfulloyev Tolib G'olib o'g'li. (2021). THE ROLE OF PROCESSING AND STORAGE PROCESSES IN THE FOOD SUPPLY CHAIN. Archive of Conferences, 29-31. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1688>
 11. Nutfulloyev, T. (2023) «Tadbirkorlik subyektlarining raqamli transformatsiyasining asosiy va muhim jihatlari», YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(11-12). <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/281>
 12. Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li. Biznes jarayonlarini to'g'ri tashkil etishning tamoyillari va takomillashtirishning asosiy omillarni va modellarni kompleks tahlil qilish // Ta'lim fidoyilari. –2023. –T. 12. –C. 308-316. <https://maqola.reandpub.uz/13904/>
 13. Sabirovna Q. D. G'olib o'g'li, N.T. Model of interaction between the professional education system and the business community //Ta'lim fidoyilari. –2022. –T. 4. –C. 50-58. https://maqola.reandpub.uz/wp-content/uploads/2023/02/TALIM_FIDOYILARI-2022-NOYABR-1-qism.pdf
 14. Sabirovna, Q.D., G'olib o'g'li, N.T. (2023). The Main Aspects and Benefits of Digital Transformation of Business Entities. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13772. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_30